

ISSN:2181-1458

ISSN:2181-0427

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

3

73	Kiberhujum va unga qarshi kurashish asrimizning global muammosi. Ahmedova Z.S.....	1113
74	The ways of effective teaching of english in communicative competence Murtazaeva A.B.....	1117
75	Ta'limda Feyman texnikasidan foydalanish Aripov M.M.,Xakimov Y.T.,Turg'unova M.T.,Saloxidinova D.S.....	1121
76	O'zbek tilida antroponimlar Mamatkulova B.R.....	1127
77	Qo'shma ta'lim dasturlari – xalqaro hamkorlikda o'qitishning yangi shakli Qarshieva Sh.V.....	1134
78	The use of non-communicative games tasks in russian language lessons Radjapova N.B.....	1141
79	Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirishning asosiy jihatlari Ro'zieva G.T.....	1144
80	Use of carotene in dairy products for health population of the southern aral region Saparova G.B.....	1149
81	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarda mustaqil bilimlarini rivojlantirishning didaktik muammo yechimini aniqlash Shermatova X.K.....	1155
82	Para pauerlifting sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruhi sportchi qizlarini tayyorlashning metodologik asoslari Sobirova L.B.,Bekmirzayeva X.F.....	1162
83	Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi para dzyudochilarning texnik-taktik usul o'zining maxsus jismoniy tayyorgarligi To'ychiyev T.S.....	1166
84	Methodological foundations of teaching written translation Saidova G.A.....	1173
85	Ta'lim-tarbiyada kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik ahamiyati. Turayeva G.E.....	1177
86	Mutaxassislikda fanlararo aloqalar modeli va professional elektrotexnika ta'limidan kasbiy tayyorgarliklari Norqulov U.E.....	1181
87	Malaka oshirish kurslarida informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning metodik modeli Abdullayev A.Q.....	1187
88	Sinergetik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining umummadaniy kompetensiyasini shakllantirish Qodirova X.N.,Usmonova M.A.....	1196
89	Kurash sport turiga bolalarni saralash usuli Xakimov Sh.T.....	1202

PARA PAUERLIFTING SPORT TURI BO'YICHA BOSHLANG'ICH TAYYORLOV GURUHI SPORTCHI QIZLARINI TAYYORLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Sobirova Laylo Baxromovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) dotsent v.b.

Bekmirzayeva Xikoyat Faxriddinovna doktorant

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

E-mail: bekmirzayevahikoyat@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada, boshlang'ich tayyorlov guruh sportchi qizlarini para pauerlifting sport turiga tayyorlashda haftalik tahminiy rejani qo'llash orqali, hafta kunlari davomida yuklama turlari hamda aniq bajarilgan xarakatlar samaradorligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Pauerlifting paralimpiya, adaptiv, boshlang'ich tayyorlov guruh, sport tasniflar, rivojlantirish, jismoniy imkoniyati cheklangan, yuklama, haftalik tahminiy reja, mikrosikl.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПАРАЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ

Собирова Лайла Бахромовна

Доктор философских наук (PhD) по педагогическим наукам доцент

Бекмирзаева Хикоят Фахриддиновна – докторант.

Узбекский государственный университет физического воспитания и спорта
город Чирчик, Узбекистан.

E-mail: bekmirzayevahikoyat@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается эффективность видов нагрузки в будние дни и конкретных движений при подготовке спортсменов начальной тренировочной группы к пауэрлифтингу по недельному плану.

Ключевые слова: паралимпийский пауэрлифтинг, адаптивный, группа начальной подготовки, спортивные классификации, развитие, инвалидность, нагрузка, недельный расчетный план, микроцикл.

METHODOLOGICAL BASIS OF TRAINING OF FEMALE ATHLETES OF THE PRIMARY TRAINING GROUP IN PARA POWERLIFTING SPORT

Sobirova Laila Bakhromovna

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences Associate Professor V.B.

Bekmirzayeva Khikoyat Fakhriddinovna doctoral student

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Chirchik city, Uzbekistan

E-mail: bekmirzayevahikoyat@gmail.com

Annotation: The article focuses on the effectiveness of types of loading during weekdays and specific movements performed during the week days by using a weekly plan in preparing athletes of the initial training group for powerlifting.

Key words: *Powerlifting Paralympics, adaptive, initial training group, sport classifications, development, physical disability, load, weekly estimated plan, microcycle.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5114-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021-yil 5-noyabrdagi "2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o'yinlariga sportchilarimizni kompleks tayyorlash to'g'risida"gi PQ- 5281-sonli, 2022 yil 14-oktyabrdagi "O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi huzuridagi Paralimpiya sport turlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarning belgilanishi soha mutaxassislari oldiga ulkan vazifalarni qo'yadi. O'zbekistonda jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni para pauerlifting sport turi bilan shug'ullanishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1;2;3].

Bugungi kunda sport sohasidagi yutuqlarimiz asosan para pauerlifting sportida ko'p yillik tajriba asosida ko'plab yuqori natijalar qo'lga kiritilib kelinmoqda. Sport natijalarining oxirgi yigirma yilda keskin darajada oshib borishi ushbu sohada amalga oshirayotgan ilmiy izlanishlarni barcha yo'nalishlar bo'yicha tizim asosida shakllantirishni talab qilmoqda. Xususan: sport nazariyasi va uslubi, biomexanika, bioximiya, fiziologiya, diotologiya, psixologiya kabi fanlarni yutuqlari va tamoillariga asoslanishni talab qilmoqda.

Tadqiqot maqsadi: para pauerlifting sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruh sportchi qizlarini tahminiy reja asosida tayyorlash orqali aniq bajarilgan harakatlar samaradorligini nazorat qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: imkoniyati cheklangan shaxslarni aniqlash va para pauerlifting sport turiga saralash;

-boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarni tayyorlashda vosita va usullarni saralash;

-para pauerlifting sport turi boshlang'ich tayyorlov guruh sportchi qizlarini tayyorlashda haftalik na'munaviy rejani takomillashtirish.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Para sport bo'yicha sportchilarni o'qitish va tayyorlashning barcha darajalarida sport mahoratidan bilim berishning innovasion metodlarini ishlab chiqish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, para sport bo'yicha qobiliyatli yosh sportchilarni aniqlash hamda ular orasidan xalqaro sport maydonlarida munosib qatnashishni ta'minlashga qodir bo'lgan professional sportchilarni tayyorlash mahorati va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy hamda samarali parasportchilarni tayyorlashga qaratilgan dasturlar va usullarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Para pauerlifting sport turida boshlang'ich guruh tarbiyalanuvchilari uchun oylik rejani tuzishda, klassik texnik mashqlarga o'rgatish, hamda umumiy jismoniy tayyorgarlikni

yaxshilash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa yosh sportchilarni vazn tashlashga yo'l qo'ymaslikka e'tibor qaratish lozim. Har qanday vazn tashlash, sportchilarni salomatlik holatiga, sportchini umumiy jismoniy tayyorgarlik, sport natijalarini pasayishiga, hamda xar xil salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun endi rivojlanayotgan organizmga vazn tashlash qa'tiyan man etiladi, chunki bu holat bolada endokrin tizimi o'zgarishi, bo'yi, vazni o'sishi to'htashiga olib kelishi mumkin.

Yuklama hajmi shtanga ko'tarish soniga qarab oshirib boriladi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi para pauerliftingchi qizlarni yuklama me'yorlari aniq emasligi saababli, rejaga yuklama hajmi deb minimal vaznidan kilogramda yoziladi. Albatta mikro va makrosikllarda yuklama xajmi me'yorlari oshirib borish lozim (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Mikrosikl tayyorgarlik davrida 3 ta mashg'ulotning tahminiy yuklama xajmi.

Xafta kunlari	1 Hafta	2 Hafta	3 Hafta	4 Hafta	5 Hafta
Dushanba	O'rta	Katta	O'rta	Kichik	Katta
Chorshanba	Kichik	Kichik	Kichik	Katta	O'rta
Juma	O'rta	O'rta	Katta	O'rta	Katta

Para pauerlifting sport turiga tayyorlashda boshlang'ich tayyorlov guruhida hafta davomida mashg'ulot soni 3 ta bo'lganligi tufayli, o'zgaruvchanligi ko'zga tashlanmaydi. Birinchi ikki haftalik mashg'ulot rejasiga faqatgina bitta klassik mashqni qo'shish mumkin. Qolgan mashqlar faqat umumiy jismoniy sifatlarni yaxshilashga qaratilgan bo'lishi lozim. Boshlang'ich tayyorgarlik davrida umumiy jismoniy tayyorgarlikdan maxsus tayyorgarlik mashqlarga qaratiladi. Keyinchalik bu yuklamalar klassik texnikaga ko'proq mashqlar berilishi bilan farqlanadi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Boshlang'ich tayyorlov guruhida shug'illanuvchi qizlar uchun bir haftalik tahminiy rejasi

1 kun (dushanba)	
Vositalar	hajmi
Turnikda tortilish	6m 3p
Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	8m 4p
Yotgan xolda qo'llarda shtanga qo'llarni bukib yozish (jim lyoja)	6m 5p 30kg
Maxsus mashq aparatida qo'llarni bukib yozish (Babichka)	6m 6p 25kg
Turnikda tortilish	8m 5p
Jami:23 urinishlar soni	
2 kun (chorshanba)	
1.Gantel yerdamida qullarni bukib yezish	4m 3p 10kg
2. polga tayanib gavdani ko'tarib tushirish (qo'llar yelka kengligida)	8m 6p
3. Yotgan xolda qo'llarni yelka kengligida bukib yozish shtanga bilan	4m 4p, 35kg
4. O'tirgan xolda shtanga bilan qullarni siqib ko'tarish (sidya jim)	5m 4p 25kg

5. Maxsus mashq aparati yodamida qo'llarni bukib yozish (blok)	10m 6p 40kg
	Jami: 23 urinishlar soni
3 kun (Juma)	
1.Shtanga bosh orqasida qo'llarni yuqoriga sqib ko'tarish	6m 4p 15 kg
2. Qo'shpyada qo'llarni bukib yozish	8m 4p
3. Ko'krak mushaklari (qo'llarni yozish gantel bilan yotib)	10m 5p 20kg
4.o'tirib egilish	5m 5p
5. faol dam olish	30 minut (suzish, massaj)
	Jami: 18 urinishlar soni
	Jami xaftada: 64 urinishlar soni

Izoh: m-marta, p-padxod soni, kg-kilogramm

Boshlang'ich tayyorlov guruhidagi shug'illanuvchi qizlar uchun bir haftalik tahminiy rejada dushanba, chorshanba, juma kunlari davomida vositalarni qo'llash uslubiyati hamda hajmi keltirilgan. Para pauerliftingchilarni tayyorlashda asosan shug'illanuvchilarning funksional va jismoniy holatiga qarab shtanga ko'tarish soni hamda tosh og'irligini oshirib borishga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlangan. Boshlang'ich tayyorlov guruh shug'illanuvchilari uchun taxminiy reja besh haftaga rejalashtirilgan. Haftalik sikllarda shtanga ko'tarish soni, padxodlar soni oshirib boriladi. Haftalik mikrosikllar vositalari variativ qo'llaniladi hamda shtanga ko'tarish soni ham oshirib boriladi. Dushanba kuni shtangani ko'tarish jami 66 tani tashkil qilgan bo'lsa chorshanba kunga kelib shtangani ko'tarishlar soni 96 ta juma kuni esa 74 ta amalga oshiriladi. Hafta davomida esa jami 236 marta shtangani ko'tarishga erishildi. Haftalik mikrosikllarni qo'llash natijasida shug'illanuvchilar aniq bajarilgan harakatlar samaradorligiga ham erishiladi. Haftalik siklning juma kunlari esa shug'illanuvchilar organizm faoliyatini qayta tiklashga e'tibor qaratiladi. Tiklovchi vositalardan suzish hamda massaj turlaridan foydalaniladi. Bunda para pauerlifting bilan shug'illanuvchilar nafas olish va chiqarish o'pkaning tiriklik sig'imi yaxshilanishiga erishilgan hamda massaj turlarini qo'llash natijasida kam harakat mushaklar faolligi oshgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich tayyorlov guruh para pauerlifting sport turi bilan shug'illanuvchi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida haftalik sikllarni qo'llash natijasida imkoniyati cheklangan qizlarni kuch qobiliyati umumiy hisobda 12,3% ga yaxshilanishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5114-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi "2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o'yinlariga sportchilarimizni kompleks tayyorlash to'g'risida"gi PQ- 5281-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 14-oktyabrdagi "O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi huzuridagi Paralimpiya sport turlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

4. Matkarimov.R.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubi. Jismoniy tarbiya institutlari uchun darslik.

5. Matkarimov R.M. Og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. Toshkent-2021.

6. Arziqulov M.O'. Sport takomillashuvi bosqichidagi og'ir atletikachilarning mashg'ulot yuklamalarini oqilona rejalashtirish uslubi. Monografiya.Chirchiq-2020.

UO'K:796.853.23:012.11:12

KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI PARA DZYUDACHILARNING TEXNIK-TAKTIK USUL O'ZINING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGI

To'ychiyev Tohirjon Sahodillayevich

Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi

e-mail: tohirtujcv8@gmail.com Tel+998972568488

Annotatsiya : Maqola adaptiv ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar o'smirlarni jismoniy rivojlanishi ko'rsatkichlari shakllantirishda para dzyudo kurashchilarini pedagogik texnik-taktik mashg'ulotlarida texnik-taktik, portlovchi kuch, absolyut kuch, dinamik kuch, chaqqonlik, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik va uning uslublari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: ko'zi ojiz, zaif ko'ruvchi, bolalar va o'smir, shakllantirishda, para dzyudo, texnik-taktik, portlovchi kuch, absolyut kuch, dinamik kuch, chaqqonlik, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik, pedagogik texnologiya, testi, uslub.

УЎК:796.853.23:012.11:12

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СЛЕПЫХ И СЛАБОЗРЯЩИХ ПАРА ДЗЮДОГИ, ИХ СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тўйчиев Тоҳиржон Саходиллаевич

Преподаватель кафедры физической культуры Наманганского государственного университета

e-mail: tohirtujcv8@gmail.com tel+998972568488

Аннотация: В статье описано использование борцов-парадзюдоистов в педагогической технико-тактической подготовке борцов-пара-дзюдо при формировании показателей физического развития детей с адаптивной слепотой и слабовидением, широко освещены гибкость и ее методы.

Ключевые слова: слепые, слабовидящие, дети и подростки, в строю, пара дзюдо, технико-тактическая, взрывная сила, абсолютная сила, динамическая сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость, педагогическая технология, тест, стиль.

UOK:796.853.23:012.11:12

TECHNICAL AND TACTICAL METHODS OF THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PARA JUDOGAS, THEIR SPECIAL PHYSICAL TRAINING

Toychiev Tokhirjon Sakhodillaevich

Student of the Department of physical culture of Namangan State University

e-mail: tohirtujcv8@gmail.com phone +998972568488